

УДК 574

EKOLOJİ ƏSASLI FİZİKA MÖVZULARININ TƏDRİSİNDƏ ŞAĞIRDLƏRİN MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ

ƏLİYEV AĞAXƏLİL ƏLƏSGƏR OĞLU

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı, Azərbaycan

***Annotasiya.** Məqalədə müasir dövrün ekoloji vəziyyətilə əlaqədar, ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin fizika fənninin tədrisində ekoloji maarifləndirilməsinin zəruriliyi qeyd olunur. Bu məqsədlə ekoloji əsaslı fiziki mövzulara üstünlük verilir. Həmin tədris materialları “Təbiət” fənni də daxil olmaqla, VII-XI siniflər üzrə fizika kursunu əhatə edir. Bununla da əsas fiziki-ekoloji mövzular nəzərdən keçirilir. Müvafiq dərslərdə şagirdlərin fiziki-ekoloji biliklərinin qiymətləndirilməsi məsləhət görülür.*

***Açar sözlər:** fiziki-ekoloji, ekoloji maarifləndirmə, atmosfer, iqlim, energetika, fiziki çirklənmələr, işıq hadisələri, termodinamika, radioaktivlik.*

Hal-hazırda mühüm ekoloji problemlərin qloballaşması səbəbindən dünya üzrə ətraf təbiət mühitindəki ekoloji vəziyyət xeyli kəskinləşmiş, indiki və yaxın gələcək nəsillərin yaşayış və iş fəaliyyəti şəraitləri müvafiq sanitariya-gigiyenik normativlərin yol verilən hüdudlarını aşaraq, bəşəriyyəti növbəti ekoloji böhranın astanasına gətirib çıxarmışdır. Bura son günlərin ölkələrarası müharibələrin dağıdıcı nəticələrini də əlavə etsək, ekoloji vəziyyətin dözülməz olması bir daha aydınlaşar.

İnkişaf etmiş dövlətlərin bu məsələyə ciddi yanaşaraq təbiətin mühafizəsinə həsr olunan beynəlxalq Konvensiyalar təşkil etməsi, əməli tədbirlər görməsi və əhali üzrə ekoloji maarifləndirmə işlərinin aparılmasında Azərbaycan Respublikası da müntəzəm olaraq öz töhfəsini verməkdə davam edir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram”ın “Elm, təhsil və mədəniyyət” bölməsində “Meşələrin mühafizəsi, təbliği və tədrisinin...ibtidai məktəbdən başlaması, ali təhsil müəssisələrində davam etdirilməsinin istiqamətləri müəyyən edilmişdir.

Ekoloji maarifləndirməyə aid fizika mövzuları özünə fiziki proseslərin təbiətə təsirinin öyrənilməsinə daxil edir. Belə ki, ekoloji problemlər təbiətdə fiziki proseslərin pozulması səbəbindən meydana gəlir. Bu elmləri birləşdirən əsas mövzular aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Atmosfer hadisələri və iqlim – Atmosferdən toz və tüstünün zərərli zərrəciklərinin yerə düşməsi və onun mümkün nəticələri. Atmosferin vəziyyətinə nəzarətdə kosmik aparatların rolu. Atmosfer həyat mühitinin bir hissəsidir, onun çirklənməsinin mənbələri və tərkibi; atmosferin fiziki parametrləri və onların orqanizmlərin həyat fəaliyyətinə təsiri, atmosfer havasının çirklənmələrdən mühafizəsi, onun tərkibinə hava nəqliyyatının təsiri, atmosferdə diffuziya yolu ilə müxtəlif maddələrin yayılması, atmosfer havasının çirklənmə dərəcəsinin hündürlükdən asılılığı, müxtəlif qarışıqlarda çirklənməsi və onun zərərli nəticələri.

Atmosferin çirklənməsinin dolaylı mənbələri istilik mühərrikləridir; işlənmiş qazların tərkibi və zəhərliliyi, onların miqdarının mühərrikin gücündən asılılığı, yanacaqın yanma məhsullarından atmosferin çirklənməsi və onlardan müdafiə tədbirləri, istilik mühərriklərinin müxtəlif növlərinin ekoloji müqayisəsi, onların işi zamanı atmosferin çirklənmələrdən müdafiəsi. bəzi qazların zəhərliliyi və onların atmosferdə “dayanıqlılığı”, havanın rütubətliyinin əhəmiyyəti və onun bioloji sistemlərə təsiri, temperatur və rütubətin canlı orqanizmlərə birlikdə təsiri, atmosferin çirkliliyinin ondakı buxarın kondensasiyasına təsiri.

Atmosfer elektriki, onun meydana gəlməsi və insanlara, heyvanlara və bitkilərə təsiri. Atmosfer havasının ionlaşması; yüngül və ağır ionların bioloji təsiri

Atmosferin İES-lə çirklənməsi, ətraf mühitin istilik çirklənməsindən müdafiə tədbirləri. Atmosferdə havanın şəffaflığına və Günəş işığının miqdarına aerozoqların və tozun təsiri. Atmosfer mexanikasının, buludların fizikasının öyrənilməsi.

Atmosferdə və okeanda baş verən proseslərdə konveksiyanın rolu. Atmosferin özünü təmizləməsi. Bu prosesdə Yerin elektrostatik sahəsinin rolu. Yerətrafi fəzada işıq hadisələri. Atmosferi daha az "isitmək" üçün maşın və mexanizmlərin f.i.ə.-nin qüksəldilməsi. Oradakı qazlarla infraqırmızı şüalanmanın ləngidilməsi mexanizmi.

Suvarma və qurutma sistemləri, onların mikroiqlimə təsiri. Yerin istilik balansı və onun iqlimə təsiri. Mühitin çirklənməsinin Yerin iqliminə təsiri. Təbiətdə su dövrəni; dəniz və okeanların səthindən buxarlanma və onun Yerin iqliminə təsiri. "İstixana effekti"nin (iqlimin dəyişməsi) öyrənilməsi. Günəş şüalanması və iqlim: Səthin əks etdirmə qabiliyyəti (buzun, okeanın və meşələrin) və planetin temperaturunun nizamlanmasında onun rolu. Zavodlardan və İES-lərdən istiliyin atılması və onun yerli iqlimə və su ehtiyatlarına təsiri.

2. Fiziki çirklənmələr – səs-küy, titrəyişlər və onların mənbələri; səs-küyün orqanizmlərə bioloji təsiri və ondan müdafiə metodları; ultrasəs, elektromaqnit sahələri və radioaktiv şüalanma. Yerin maqnit sahəsi və ona orqanizmlərin uyğunlaşması; suyun qarışıqlardan, maqnit çirklənməsindən təmizlənməsi (maqnit separasiyası). İfratyüksək tezlikli elektromaqnit dalğalarının bioloji təsiri və onlardan müdafiə. Ultrabənövşəyi, infraqırmızı, rentgen şüalanmalarının bioloji təsiri və onlardan müdafiə. Elektromaqnit şüalanma mənbələri və onun insanlara təsiri. Təbii radioaktiv elementlər, təbii radioaktiv mənzərə və canlı təbiətə onun təsiri; radioaktiv elementlərin təbiətdə dövrəni və onun canlı sistemlərə təsiri; neytronların fizioloji təsiri və neytron şüalanmasından müdafiə üsulları; ətraf mühitin vəziyyətinə nəzarət üçün spektral analizin tətbiqi.

Süni radioaktiv maddələrin canlı və cansız təbiətə təsiri; nüvə reaksiyaları zamanı meydana çıxan şüalanmalar və onların təbiət mühitinə təsiri, bioloji sistemlərə bu şüalanmaların təsirinin xüsusiyyətləri və onlardan müdafiə, atom bombalarının partlayışlarının ekoloji nəticələri.

Radioaktiv çevrilmələr və onların əhəmiyyəti, xalq təsərrüfatında izotopların rolu; təbiət mühitinin vəziyyətinə nəzarət məqsədilə onlardan istifadə olunması, tibbdə, kənd təsərrüfatında (toxumların şüalandırılması) tətbiqi. Nüvə reaksiyaları, ətraf mühitin radioaktiv tullantılarla çirklənməsinin mənbəyi kimi, onların basdırılması problemi, nüvə reaktorlarının qəzalarının təhlükəliliyi, onların qarşısının alınması tədbirləri və AES heyətinin müdafiəsi, ionlaşdırıcı şüalanmaların hüceyrələrə ekoloji təsiri, radiasiya və nəsillik, şüalanma dozası, dozimetr, şüalanma dozalarının yol verilən səviyyə hədləri, şüalanmalardan müdafiə tədbirləri.

Reaktiv mühərriklərin işini müəyyənləşdirən edən və ətraf mühitin çirklənməsi (qazların atılması, qızdırılma, səs-küy və s.) ilə nəticələnən fiziki proseslər, kosmik texnikanın köməyi ilə təbiətin təhlükəli hadisələrinin (yanğınlar, vulkan püskürmələri və s.) aşkara çıxarılması. Təbiət proseslərində istilikvermənin müxtəlif növlərinin rolu; istilik izolyasiyası materiallarının tətbiqi, istilik mühərrikləri və təbiətin mühafizəsi problemi. Ekoloji təmiz yanacaq.

3. Su və havanın fizikası – diffuziya, süzgəclənmə, buxarlanma, su ehtiyatlarının və atmosfer havasının təmizlənməsi. Diffuziya yolu ilə zərərli və müxtəlif maddələrin yayılması, çirkab suları və ya süzgəclənmə vasitəsilə su obyektlərinə insanın həyat fəaliyyəti məhsulları və istehsalat tullantılarının daxil olması. Suyun kimyəvi çirkləndiriciləri. Dünya okeanının ekoloji çirklənməsi. Qəzalar və atılmalar nəticəsində okeanların, dənizlərin və çayların səthinə neft və neft məhsullarının daxil olması. Elektroliz zamanı suyun çirklənmədən təmizlənməsi. Təmizləyici qurğuların yaradılması, suyun çirklənməsi ilə mübarizə. Aero- və hidroenerjinin ekologiyası, hidroenerjidən səmərəli istifadə. Hidroenergetikanın inkişaf perspektivləri, gəmicilik və onunla bağlı suyun mühafizəsi məsələləri. Dalğaların və küləyin enerjisindən səmərəli istifadə.

Aerozol çirklənmələri. Təbii və süni aerozollar. Toz və aerozol çirklənmələrinin insan sağlamlığına, flora və faunanın vəziyyətinə təsiri.

4. Termodinamika – istiliyin səmərəli istifadə olunması, binaların və cihazların enerji effektivliyi. Təbiətdə temperatur diapazonu, temperaturun biosferə təsiri, istilik mühərrikləri, onların ekoloji üzrə müxtəlif növlərinin müqayisəsi, istilik hadisələri. Yer kürəsinin istilik balansı.

5. Işıq hadisələri – şəhərlərin işıq çirklənməsi və ultrabənövşəyi işığın canlı orqanizmlərə təsiri. Səthin işığı əks etdirmə qabiliyyəti, işığın səpilməsi, havanın şəffaflığı və Günəş işığının

miqdarına aerozolların və tozun təsiri. Ozon qatı, ultrabənövşəyi şüalanmanın udulması və onun azalmasının nəticələri.

6. Energetika və ekologiya – ənənəvi enerji mənbələrinə qarşı alternativ enerji mənbələri: Günəş batareyalarının (fotoeffekt), külək generatorlarının, hidroelektrik və qabarma stansiyalarının işinin fiziki prinsipləri. İstilik energetikası və faydalı iş əmsalı. Enerjiyə qənaəti: materialların istilik keçirməsi, evlərdə istiliyin saxlanması üsulları və elektrik enerjisinin ötürülmə zamanı itkisinin azaldılması.

7.Maddənin halı və hidrosfer – təbiətdə diffuziya: çirkləndirici maddələrin (qazlar və mayələr) havada, suda yayılması və onunla mübarizə tədbirləri; islatma və kapillyar hadisələr; neftin suda dağılması ilə (qaz mübadiləsinə mane olan nazik təbəqələrin əmələ gəlməsi) əlaqədar olan ekoloji fəlakətlər. Su dövrəni; qlobal istiləşmə kontekstində baş verən faza keçidləri (buxarlanma, kondensasiya, buzlaqların əriməsi). Bu mövzular aydın göstərir ki, ekoloji problemlər sadəcə, ətraf təbiət mühitinin çirklənməsi deyil, daha təhlükəli olan fundamental fiziki balansların pozulmasıdır.

Nəzərdən keçirilən fiziki-ekoloji mövzular ümumtəhsil məktəblərinin VI–XI siniflərində tədris edildiyindən, müvafiq fizika dərslərində şagirdlərin ekoloji maarifləndirilmə biliklərinin qiymətləndirilməsi məsləhətdir. Qeyd edək ki, fənn müəllimi maarifləndirmə işinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi məqsədilə uyğun dərsliklərdən, əyani vəsaitlərdən, habelə internet resurslarından istifadə edə bilər.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram. Bakı – 2003
2. Əliyev A. Ə. Respublika elm konfransının materialları. Lənkəran– 2023
3. Куклев Ю.И. Физическая экология. М.-2011
4. Фадеева Г.А., Попова В.А. Физика и экология. В. 2014.
5. Гордиенко В.А. Физические поля и безопасность жизнедеятельности. М., -2010.
6. Зиятдинов Ш.Г. Экологическая составляющая курса физики. Физика в школе. – 2011, № 3
7. Дуков В.М. Электромагнитные излучения и экология. Физика в школе. – 2011, № 2.
8. Рассашко И.Ф., Ковалева О.В. Радиоактивное загрязнение окружающей среды. Г. - 2010